

Title / Название

A Model for Developing Cognitive-Regulatory Mechanisms of Activity through Paper Construction: Continuity of Pedagogical Approaches (2001–2025)

Модель развития когнитивно-регуляторных механизмов деятельности средствами конструирования из бумаги: преемственность педагогических подходов (2001–2025)

Abstract / Аннотация

The article presents a conceptual model for developing cognitive-regulatory mechanisms of learners' activity through systematically organized paper construction. The model is based on the continuity of pedagogical approaches implemented by the author over a long-term period (2001–2025) and focuses on activity regulation as an integrative pedagogical outcome. Paper construction is considered as a culturally mediated form of manual labor that integrates sensorimotor, cognitive, and normative-behavioral components of activity. Special attention is paid to the role of visual-spatial mechanisms as functional components of activity regulation rather than independent targets of development. The proposed model substantiates the pedagogical potential of manual labor for reducing learning stress, supporting normative behavior, and ensuring the stability of educational activity.

Keywords: activity regulation, cognitive-regulatory functions, paper construction, manual labor, visual-spatial mechanisms, pedagogical continuity.

Аннотация

В статье представлена концептуальная модель развития когнитивно-регуляторных механизмов деятельности обучающихся средствами систематически организованного конструирования из бумаги. Модель основана на преемственности педагогических подходов, реализуемых автором в период 2001–2025 гг., и ориентирована на регуляцию деятельности как интегративный педагогический результат. Конструирование из бумаги рассматривается как культурно опосредованная форма ручного труда, обеспечивающая интеграцию сенсомоторных, когнитивных и нормативно-поведенческих компонентов деятельности. Особое внимание уделяется роли зрительно-пространственных механизмов как функциональных компонентов регуляции деятельности, а не как самостоятельной цели развития. Модель обосновывает педагогический потенциал ручного труда в снижении учебного напряжения, поддержке нормативного поведения и обеспечении устойчивости учебной деятельности.

Ключевые слова: регуляция деятельности, когнитивно-регуляторные функции, конструирование из бумаги, ручной труд, зрительно-пространственные механизмы, педагогическая преемственность.

1. Introduction / Введение

The problem of developing learners' regulatory mechanisms remains one of the key challenges of modern education. In many cases, learning difficulties are associated not with insufficient subject knowledge, but with instability of activity organization, difficulties in planning, control, and completion of actions. This situation актуализирует the search for pedagogical means that ensure the formation of activity regulation as a stable basis for educational success.

Within pedagogical research, increasing attention is paid to activity-based approaches that consider learning not only as the acquisition of subject content but also as the development of ways of organizing activity. In this context, manual labor acquires special significance as a form of activity that naturally integrates cognitive, sensorimotor, and normative components and requires a high level of self-regulation.

The present article proposes a conceptual model for developing cognitive-regulatory mechanisms of activity through paper construction, grounded in the continuity of pedagogical practice and research conducted by the author over a long-term period.

Введение

Проблема развития регуляторных механизмов деятельности обучающихся остаётся одной из ключевых задач современного образования. Во многих случаях трудности обучения связаны не с недостаточностью предметных знаний, а с неустойчивостью организации деятельности, трудностями планирования, контроля и доведения действий до завершённого результата. Это актуализирует поиск педагогических средств, обеспечивающих формирование регуляции деятельности как устойчивой основы учебной успешности.

В педагогических исследованиях всё большее внимание уделяется деятельностным подходам, рассматривающим обучение не только как усвоение предметного содержания, но и как развитие способов организации деятельности. В этом контексте особое значение приобретает ручной труд как форма деятельности, естественным образом интегрирующая когнитивные, сенсомоторные и нормативные компоненты и требующая высокого уровня регуляции.

В настоящей статье предлагается концептуальная модель развития когнитивно-регуляторных механизмов деятельности средствами конструирования из бумаги, основанная на преемственности педагогической практики и научных разработок автора.

2. Theoretical and Conceptual Foundations of the Model

Теоретико-концептуальные основания модели

The proposed model is grounded in the activity-based approach, according to which learning is understood as a process of organizing, regulating, and transforming activity rather than solely acquiring subject knowledge. Within this framework, regulation of activity is considered a central pedagogical outcome that ensures stability, independence, and effectiveness of learners' actions in various educational contexts.

The continuity of pedagogical approaches implemented over a long-term period (2001–2025) made it possible to identify stable patterns linking the organization of manual labor with the development of cognitive-regulatory mechanisms. These patterns reveal that systematic inclusion of learners in normatively structured, goal-oriented, and result-focused activities creates favorable conditions for the formation of regulation as an integral characteristic of activity.

A key methodological position of the model is the rejection of fragmentary development of isolated functions in favor of an integrative view of activity regulation. Cognitive, sensorimotor, and normative-behavioral components are considered not separately, but as interrelated mechanisms that jointly ensure the organization and control of actions.

2.1. Regulation of Activity as an Integrative Pedagogical Construct

Регуляция деятельности как интегративная педагогическая характеристика

In the context of the proposed model, regulation of activity is understood as the learner's ability to plan, organize, carry out, control, and complete actions in accordance with a given norm, task requirements, and expected outcome. This understanding allows regulation to be considered not as an auxiliary skill, but as a fundamental basis of educational activity.

Regulation of activity manifests itself in the learner's capacity to maintain the goal of activity, follow instructions, monitor the correctness of actions, make timely corrections, and achieve a completed result. These manifestations are not reduced to individual cognitive processes, but reflect the integrity of activity organization.

Importantly, regulation of activity is not opposed to subject learning. On the contrary, it provides the necessary conditions for successful acquisition of subject content by ensuring stability and coherence of actions across different educational tasks.

Регуляция деятельности как интегративная педагогическая характеристика

В рамках предлагаемой модели регуляция деятельности понимается как способность обучающегося планировать, организовывать, осуществлять, контролировать и завершать деятельность в соответствии с заданной нормой, требованиями задачи и

ожидаемым результатом. Такое понимание позволяет рассматривать регуляцию не как вспомогательное умение, а как фундаментальное основание учебной деятельности.

Регуляция деятельности проявляется в способности удерживать цель деятельности, следовать инструкции, контролировать правильность выполняемых действий, своевременно вносить коррективы и достигать завершённого результата. Эти проявления не сводятся к отдельным когнитивным процессам, а отражают целостность организации деятельности.

Принципиально важно, что регуляция деятельности не противопоставляется предметному обучению, а обеспечивает условия для успешного усвоения предметного содержания за счёт устойчивости и согласованности действий обучающегося.

2.2. Manual Labor as a Cultural and Pedagogical Basis of Activity Regulation

Ручной труд как культурно-педагогическая основа регуляции деятельности

Within the proposed model, manual labor is considered a culturally mediated form of activity that plays a significant role in the development of regulatory mechanisms. Unlike activities characterized by fragmentary or episodic engagement, manual labor presupposes a clear normative structure, a defined sequence of actions, and an obligatory completed result.

Paper construction, as a form of manual labor, creates conditions in which learners must independently organize their actions, correlate the plan with the process of execution, and take responsibility for the final outcome. These characteristics make it a pedagogically manageable means for developing regulation of activity.

Manual labor also performs an important educational function by supporting the formation of normative behavior and work culture. Compliance with rules, accuracy, persistence, and responsibility for the result become integral components of activity regulation rather than externally imposed requirements.

Ручной труд как культурно-педагогическая основа регуляции деятельности

В предлагаемой модели ручной труд рассматривается как культурно опосредованная форма деятельности, играющая значимую роль в развитии регуляторных механизмов. В отличие от деятельности с фрагментарным или эпизодическим характером, ручной труд предполагает наличие нормативной структуры, заданной последовательности действий и обязательного завершённого результата.

Конструирование из бумаги как форма ручного труда создаёт условия, в которых обучающийся вынужден самостоятельно организовывать действия, соотносить замысел с процессом выполнения и нести ответственность за конечный результат. Эти характеристики делают его педагогически управляемым средством формирования регуляции деятельности.

Ручной труд также выполняет важную воспитательную функцию, способствуя формированию нормативного поведения и культуры труда. Соблюдение правил, аккуратность, настойчивость и ответственность за результат становятся не внешними требованиями, а внутренними регуляторами деятельности.

2.3. Visual-Spatial Mechanisms as Functional Components of Activity Regulation

Зрительно-пространственные механизмы как функциональные компоненты регуляции деятельности

Within the proposed model, visual-spatial mechanisms are considered not as independent targets of development, but as functional components embedded in the structure of activity regulation. Their role becomes evident in activities that require coordination between a planned sequence of actions, their material execution, and the final result. In such activities, visual-spatial processing supports the regulation of actions by enabling learners to compare a given scheme with the emerging product, monitor accuracy, and introduce corrections during task execution.

Thus, visual-spatial mechanisms function as sensorimotor and cognitive components of activity regulation, ensuring planning, monitoring, and correction of actions in the process of task execution rather than acting as autonomous cognitive functions.

The inclusion of visual-spatial mechanisms in the regulatory structure of activity allows spatial errors to be interpreted not as isolated perceptual difficulties, but as indicators of regulatory instability. Difficulties in correlating the scheme and the result, distortions of form, violations of proportions, and incomplete actions are considered manifestations of insufficient regulation rather than deficits of visual-spatial perception per se.

This approach makes it possible to maintain a pedagogical perspective on the analysis of activity and avoid the reduction of educational difficulties to narrowly defined cognitive impairments.

Зрительно-пространственные механизмы как функциональные компоненты регуляции деятельности

В рамках предлагаемой модели зрительно-пространственные механизмы рассматриваются не как самостоятельная цель развития, а как функциональные компоненты, включённые в структуру регуляции деятельности. Их роль особенно отчётливо проявляется в деятельности, требующей согласования замысла, последовательности действий и материального результата.

В процессе конструирования из бумаги обучающийся постоянно соотносит плоскостную схему с формирующимся изделием, контролирует пропорции, направления и пространственные отношения элементов, а также корректирует действия при

обнаружении несоответствий. Эти процессы требуют интеграции восприятия, действия и контроля, обеспечивая целостность регуляции деятельности.

Таким образом, зрительно-пространственные механизмы функционируют как сенсомоторные и когнитивные компоненты регуляции деятельности, обеспечивающие планирование, контроль и коррекцию действий в ходе выполнения задания, а не как автономные когнитивные функции.

Включение зрительно-пространственных механизмов в структуру регуляции деятельности позволяет интерпретировать пространственные ошибки не как изолированные трудности восприятия, а как показатели регуляторной нестабильности. Трудности соотнесения схемы и результата, искажения формы, нарушения пропорций и незавершённость действий рассматриваются как проявления недостаточной регуляции деятельности.

3. Continuity of Pedagogical Approaches (2001–2025)

Преемственность педагогических подходов (2001–2025)

The conceptual model presented in this article is based on a long-term pedagogical practice and research carried out over the period from 2001 to 2025. The continuity of approaches made it possible to refine the understanding of activity regulation and to identify stable pedagogical conditions contributing to its development.

Across different stages of pedagogical work, paper construction consistently demonstrated its effectiveness as a means of organizing activity, supporting regulatory mechanisms, and fostering normative behavior. The accumulation of empirical observations allowed the author to move from isolated methodological solutions to an integrated conceptual model.

The long-term nature of the work ensured the stability of the identified patterns and confirmed the pedagogical relevance of manual labor as a cultural and educational resource in modern learning environments.

Преемственность педагогических подходов (2001–2025)

Концептуальная модель, представленная в настоящей статье, основана на многолетней педагогической практике и исследовательской работе, осуществлявшейся в период с 2001 по 2025 гг. Преемственность подходов позволила уточнить понимание регуляции деятельности и выявить устойчивые педагогические условия, способствующие её развитию.

На различных этапах педагогической работы конструирование из бумаги последовательно демонстрировало свою эффективность как средство организации деятельности, поддержки регуляторных механизмов и формирования нормативного

поведения. Накопление эмпирических наблюдений позволило перейти от отдельных методических решений к целостной концептуальной модели.

Длительный характер работы обеспечил устойчивость выявленных закономерностей и подтвердил педагогическую значимость ручного труда как культурного и образовательного ресурса в условиях современного образования.

The Cultural and Regulatory Context of Manual Labor in Contemporary Education

Культурно-регуляторный контекст ручного труда в современном образовании

Within the proposed conceptual model, paper construction is considered not only as a pedagogical means for developing activity regulation, but also as a culturally significant form of manual labor that shapes normative behavior and work culture. Engagement in normatively structured, result-oriented activity creates conditions for the internalization of rules, responsibility for actions, and adherence to established requirements.

The regulatory potential of manual labor becomes especially relevant in the context of contemporary educational environments characterized by high levels of digital mediation. The predominance of fragmented, screen-based activity often leads to difficulties in sustaining attention, planning actions, and completing tasks. In this context, paper construction functions as a pedagogical counterbalance that supports the development of stable regulatory mechanisms.

The model also substantiates the role of manual labor in reducing learning-related stress. Clear task structure, materialized results, and the possibility of self-control contribute to a sense of predictability and competence, which is essential for maintaining emotional stability in educational activity. Thus, regulation of activity through paper construction integrates cognitive, behavioral, and emotional components within a unified pedagogical framework.

Культурно-регуляторный контекст ручного труда в современном образовании

В рамках предлагаемой концептуальной модели конструирование из бумаги рассматривается не только как педагогическое средство развития регуляции деятельности, но и как культурно значимая форма ручного труда, обеспечивающая формирование нормативного поведения и культуры труда. Включённость обучающихся в нормативно организованную, результативную деятельность создаёт условия для интериоризации правил, ответственности за действия и соблюдения заданных требований.

Регуляторный потенциал ручного труда приобретает особую значимость в условиях современной образовательной среды, характеризующейся высокой степенью цифровой опосредованности. Преобладание фрагментарной, экранной активности нередко приводит к трудностям удержания внимания, планирования действий и доведения деятельности до завершённого результата. В этом контексте конструирование из бумаги

выступает педагогическим противовесом, поддерживающим формирование устойчивых регуляторных механизмов.

Модель также обосновывает роль ручного труда в снижении учебного напряжения. Чёткая структура задания, материализованный результат и возможность самоконтроля способствуют формированию ощущения предсказуемости и компетентности, что является важным условием эмоциональной устойчивости в учебной деятельности. Таким образом, регуляция деятельности средствами конструирования из бумаги интегрирует когнитивные, поведенческие и эмоциональные компоненты в рамках единой педагогической системы.

Conclusion / Заключение

The proposed conceptual model substantiates the pedagogical potential of paper construction as a means of developing cognitive-regulatory mechanisms of activity. Regulation of activity is considered an integrative educational outcome обеспечивающий stability, independence, and effectiveness of learners' actions.

The emphasis on visual-spatial mechanisms as functional components of activity regulation allows for a deeper understanding of the regulatory nature of learning difficulties and opens prospects for pedagogically grounded interventions.

The continuity of pedagogical approaches implemented over a long-term period confirms the validity of the proposed model and creates a foundation for further methodological and empirical research.

Заключение

Предлагаемая концептуальная модель обосновывает педагогический потенциал конструирования из бумаги как средства развития когнитивно-регуляторных механизмов деятельности. Регуляция деятельности рассматривается как интегративный образовательный результат, обеспечивающий устойчивость, самостоятельность и эффективность действий обучающихся.

Акцент на зрительно-пространственных механизмах как функциональных компонентах регуляции деятельности позволяет глубже понять регуляторную природу учебных трудностей и открывает перспективы для педагогически обоснованных интервенций.

Преимственность педагогических подходов, реализуемых на протяжении длительного периода, подтверждает состоятельность предлагаемой модели и создаёт основу для дальнейших методологических и эмпирических исследований.